

Правові засади та історичний досвід освітніх занять з військовополоненими

Мартиненко Олег, д.ю.н., olegmartynenko1965@gmail.com, Пенітенціарна академія України

Галай Андрій, д.ю.н., andrii.galai@gmail.com, Пенітенціарна академія України

Актуальність доповіді обумовлена необхідністю виконання позитивного обов'язку України сприяти практиці влаштування для військовополонених інтелектуальних та освітніх занять, а також вжиття заходів, необхідних для їхнього здійснення

Мета і очікуваний результат

Сформуванню сучасне бачення просвітницької роботи з військовополоненими в рамках міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя

Ключові слова:

військовополонені, індокриніація, освітні заняття, перехідне правосуддя

Надання освітніх послуг військовополоненим є не лише гуманітарною ініціативою, але й чітким міжнародно-правовим обов'язком держави, що утримує їх у полоні (ст. 38 Женевської конвенції III). Очікується, що освітня діяльність буде сприяти зниженню рівня деградації особистості військовополонених ворогів внаслідок їх інтоксикації російською пропагандою та тривалого перебування в полоні.

Освітні програми надають можливість отримати навички критичного мислення, самостійної роботи з інформаційними джерелами, оцінки власних дій в ході війни. Україна, яка зможе забезпечити такі можливості, буде фактично впливати на людський ресурс для російської агресії та одночасно інвестувати у неповторення збройного конфлікту.

Аналіз досвіду освітньої роботи з військовополоненими в ході Другої світової та Корейської воєн дозволяє сформулювати правові рамки щодо необхідності проведення занять на засадах добровільної участі, неприпустимості пропаганди чи індокриніації.

Використані джерела

Короткий Т.Р., Галай А.О., Єлігулашвілі М.С., Заворотько І.Г., Пашковський М.І., Пузирний В.Ф., Хендель Н.В. (2023). *Міжнародне гуманітарне право: посібник для працівників Державної кримінально-виконавчої служби України*. Одеса: Фенікс.

Robin, Ron Theodore. (1995). *The Barbed-Wire College: Reeducating German POWs in the United States During World War II*. Princeton University Press.

Cotton J., Neary I. (eds) (1989) *The Korean War in History*, Manchester: Manchester UP.